

ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA‘LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI

mavzusidagi respublika
ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,**

Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga
bag‘ishlangan

**“ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI,
ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB
MUAMMOLARI”**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2026-yil 05-may

GULISTON – 2026

Zamonaviy o‘zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligi va til ta’limining dolzarb muammolari [Matn]: to‘plam. – Guliston, 2026. – 476 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida **Guliston davlat universitetida 2026-yil 05-may kuni** Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga bag‘ishlab o‘tkazilgan “**ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov

Tahrir hay’ati:

M.T.Xodjiyev (anjuman raisi), D.D.Eshmurodov (rais o‘rinbosari), F.G.Sharipov, K.K.Kudratov, A.Axrоров (anjuman kotibi), A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva, S.Mamaraximov

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

5. Горбачевич К. С. Вариантность слова и языковая норма: на материале современного языка. СПб: Наука, 2018.

6. Загнитко А. А. Предлог в морфологическом пространстве украинского языка: синхронно-контра-стивные наблюдения // Вестник Московского ун-та. Сер. 9. Филология. 2003. № 3. С. 92-105.

7. Милованова Л. А. Семантико-грамматические свойства и отношения предлога «за»¹, оформляющего винительный падеж, и предлога «за»², оформляющего творительный падеж, в современном русском языке: автореф. дис. . канд. филол. наук. Челябинск, 2009.

8. Пантелеева Т. А. Семантико-грамматическая структура предлога на¹, оформляющего винительный падеж, и предлога на², оформляющего предложный падеж, в современном русском языке: автореф. дис.... канд. филол. наук. Челябинск, 2006.

9. Семенюк Н. Н. Языки мира. Германские языки. Кельтские языки. М.: Academia, 2000.

10. Словарь современного русского литературного языка. М.: Институт русского языка, 2020.

11. Сорокина Т. С. Функциональные основы теории грамматической синонимии // Вопросы языкознания. 2003. № 3. С. 97.

12. Филин Ф. П. О слове и вариантах слова // Морфологическая структура слова в языках разных типов. М.: Институт языка, 2013. С. 130.

13. Черкасова Е. Т. Переход полнозначных слов в предлоги. М.: Наука, 2017.

14. Шиганова Г. А. Система лексических и фразеологических предлогов в современном русском языке. Челябинск: Изд-во Челяб. гос. пед. ун-та, 2001. С. 273.

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЯ КАК НАПРАВЛЕНИЕ ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ

*Рузиева Умида Абдуевна,
преподаватель, Гулистанский государственный
университет, г. Гулистан, Узбекистан*

Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению и изучению лингвокультурологии как комплексной науки, возникшую на стыке между лингвистикой и культурологией и, в настоящее время, занимающаяся исследованием различных проявлений культуры определенного народа, которые получили отражение и закрепились в языке.

Ключевые слова: культура, лингвистика, лингвокультурология, школы лингвокультурологии.

Abstract. This article is devoted to the consideration and study of linguacultural studies as a complex science that arose at the intersection of linguistics and cultural studies and, at present, is engaged in the study of various manifestations of the culture of a particular people, which are reflected and consolidated in the language.

Keywords: culture, linguistics, linguoculturology, schools of linguacultural studies.

Проблема соотношения и взаимосвязи языка, культуры, этноса есть междисциплинарная проблема, решение которой возможно только усилиями нескольких наук - от философии и социологии до этнолингвистики и лингвокультурологии. Например, вопросы этнического языкового мышления - это прерогатива лингвистической философии; специфику этнического, социального или группового общения в языковом аспекте изучает психоллингвистика и т.д.

Язык теснейшим образом связан с культурой: он прорастает в нее, развивается в ней и выражает ее.

На основе этой идеи возникла новая наука -- лингвокультурология, которую можно считать самостоятельным направлением лингвистики, оформившимся в 90-е годы XX в. Термин «лингвокультурология» появился в последнее десятилетие в связи с работами фразеологической школы, возглавляемой В.Н.Телия, работами Ю.С.Степанова, А.Д.Арутюновой, В.В.Воробьева, В.Шаклеина, В. А. Масловой и других исследователей. Если культурология исследует самосознание человека по отношению к природе, обществу, истории, искусству и другим сферам его социального и культурного бытия, а языкознание рассматривает мировоззрение, которое отображается и фиксируется в языке в виде ментальных моделей языковой картины мира, то лингвокультурология имеет своим предметом и язык и культуру, находящиеся в диалоге, взаимодействии.

Лингвокультурология – это отрасль языкознания, возникшая на стыке лингвистики и культурологии, которая изучает взаимосвязь языка и культуры, их взаимодействие и функционирование. Это гуманитарная дисциплина, исследующая, как материальная и духовная культура народа отражается и закрепляется в живом национальном языке. В рамках лингвокультурологии язык рассматривается как нечто укоренённое на групповом, культурном уровне познания. Подходы культурной лингвистики уже применяются в некоторых отраслях прикладной лингвистики, в том числе в межкультурной коммуникации, усвоении второго языка и контактной вариантологии английского языка.

Считается, что лингвокультурология возникла в последней четверти XX в. как продукт антропологической парадигмы в лингвистике, начало которой положил еще в XIX в. В. фон Гумбольдт, впервые в работе «О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человеческого рода» сформулировавший положение о взаимосвязи характера языка и характера народа. Широкую известность получили утверждения о том, что «разные языки по своей

сути, по своему влиянию на познания и чувства являются в действительности различными мировидениями», и что «своеобразие языка влияет на сущность нации, поэтому тщательное изучение языка должно включать все, что история и философия связывают с внутренним миром человека» [Гумбольдт 1985: 370, 377]. Новизна подобного подхода состояла в том, что за различными языковыми формами ученый увидел различия в способах мышления и восприятия действительности и сделал вывод о том, что в языке воплощается своеобразие культуры.

В настоящее время существует несколько определений этому разделу лингвистики. Согласно гипотезе Сепира - Уорфа, лингвокультурология представляет собой «целостное теоретико-описательное исследование объектов как функционирующей системы культурных ценностей, отражённых в языке, контрастивный анализ лингвокультурологических сфер разных языков (народов) на основании теории лингвистической относительности» [Исрафилова 2010: 219].

Другое толкование этой дисциплине предлагает В. А. Маслова. Автор определяет лингвокультурологию как «отрасль лингвистики, возникшую на стыке лингвистики и культурологии», как «гуманитарную дисциплину, изучающую воплощённую в живой национальный язык и проявляющуюся в языковых процессах материальную и духовную культуру» или как «интегративную область знаний, вбирающую в себя результаты исследований в культурологии и языкознании, этнолингвистике и культурной антропологии» [Маслова 2001: 9-32].

Более развернутое определение этого направления современного языкознания дает В. В. Воробьев. Основным объектом лингвокультурологии автор называет «взаимосвязь и взаимодействие культуры и языка в процессе его функционирования и изучение интерпретации этого взаимодействия в единой системной целостности», а предметом данной дисциплины являются «национальные формы бытия общества, воспроизводимые в системе языковой коммуникации и основанные на его культурных ценностях», — всё, что составляет «языковую картину мира». Изучение лингвокультурологических объектов предлагается проводить с помощью системного метода, заключающегося в единстве семантики, сигматики, синтактики и прагматики и позволяющего получить «целостное представление о них как единицах, в которых диалектически связаны собственно языковое и внеязыковое содержание» [Воробьев 1997: 32-43].

В. В. Красных определяет лингвокультурологию как «дисциплину, изучающую проявление, отражение и фиксацию культуры в языке и дискурсе, непосредственно связанную с изучением национальной картины мира, языкового сознания, особенностей ментально-лингвального комплекса» [Красных В. В. 2002. 12].

Предлагается использование лингво-когнитивного подхода к коммуникации, поскольку он позволяет проанализировать как её общелингвистический аспект,

так и национально-детерминированный компонент [Красных В. В. 2002. 20-21]. Однако автор не проводит чёткой границы между этнопсихолингвистикой и лингвокультурологией: утверждается общность изучаемых ими вопросов, теоретической предпосылкой возникновения и той, и другой считается гипотеза Сепира-Уорфа, не выявляются различия в методах исследований.

На современном этапе науки развитие межкультурной коммуникации требует постоянного изучения и улучшения взаимопонимания различных народов. Это связано с тем, что в лингвистике появляются новые направления для изучения особенностей того или иного языка, а также для рассмотрения взаимосвязи языка и различных аспектов жизни людей. Однако, в современном обществе сохраняются, а в некоторых случаях и возникают споры в связи с культурными или языковыми различиями. Изучение лингвокультурологии является важным аспектом для устранения вероятных конфликтов.

Необходимо подчеркнуть, что эта дисциплина является не просто совмещением возможностей двух близких областей, но и разработкой новых направлений в науке, которые дают возможность для рассмотрения и объяснения малоизученных ранее языковых фактов.

Таким образом, лингвокультурология является междисциплинарной и самостоятельной научной дисциплиной. В настоящее время выделяются пять основных направлений исследования современной лингвокультурологии.

1. Лингвокультурология отдельной социальной группы
2. Лингвокультурная лексикография
3. Диахроническая лингвокультурология
4. Сравнительная лингвокультурология
5. Сопоставительная лингвокультурология.

Поскольку лингвокультурология возникла на стыке двух наук - лингвистики и культурологии, с ней теснейшим образом связаны этнолингвистика и социолингвистика.

В основе современной лингвокультурологии лежат изучение и описание культурно-лингвистических особенностей языка, которые определяются разнообразием народов и их культур. К настоящему времени культурологи разработали значительное количество подходов в понимании и определении культуры.

Одной из первых работ, которая посвящена изучению лингвокультурологии, является исследование Г.Б. Палмера [Palmer 1996: 348]. В своем исследовании автор выдвигал идеи о лингвокультурологии как новом направлении лингвистики, а также отмечал необходимость серьезного изучения особенностей взаимосвязи культуры народа и языка, используемого этим народом. Ученый отметил необходимую связь культуры и языка. Его идеи в своих более поздних трудах поддержал исследователь Ф. Шарифиан. В своих посвященных изучению

персидского языка трудах, автор неоднократно ссылался на исследования Палмера [Sharifian 2011, 2015].

В настоящее время лингвокультурология в России представлена несколькими развитыми школами, каждая из которых отличается своими установками, сферами и особыми процедурами анализа данного направления. Одним из таких школ считается Московская лингвокультурологическая школа, представителями которой являются Н.А. Арутюнова, В.В. Воробьев, В.В. Красных, В.А. Маслова, Ю.С. Степанов, В.Н. Телия. Каждый из указанных ученых вносит свой значительный вклад в развитие нового лингвистического направления.

В.В. Воробьев расширяет концепцию Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова [Верещагин, Костомаров 1980]. Согласно идеям автора, лингвокультурология ориентируется на новую систему культурных ценностей, которая выдвигается особенностями современной жизни общества, а также на объективную информацию о культурной жизни в стране. В.В. Воробьев предложил основную единицу лингвокультурологического анализа - лингвокультурему, определяя ее как «диалектическое единство лингвистического и экстралингвистического (понятийного и предметного) содержания». И лингвокультурема обладает коннотативным смыслом и «живет до тех пор, пока живет идеологический контекст, ее породивший» [Воробьев 1997: 52].

В настоящее время проблемам лингвокультурологии уделяется значительное внимание. Необходимость изучения данной научной дисциплины признается не только в России, но и в Европейских странах. В России и за рубежом создаются новые школы, занимающиеся изучением лингвокультурологических своеобразий различных языков, проводятся научные исследования не только широко используемых, но и малоизвестных языков и их вариаций. Из вышеперечисленного можно сделать вывод, что лингвокультурология представляет большой интерес для современных исследователей в области культуры и языкознания.

Лингвокультурология как самостоятельное направление в лингвистике рассматривает язык как феномен культуры и выразитель национальной ментальности. Предмет и методы лингвокультурологии находятся в стадии формирования, тем не менее эта дисциплина выработала собственную интенциональность в ряду других междисциплинарных лингвистических дисциплин. Культура и язык выводятся в лингвокультурологии на равнозначный уровень. Их рассмотрение в взаимосвязи становится центральной задачей данного направления. Рассмотрев вопрос об особенностях лингвокультурологии, считаем, что эта дисциплина является одним из довольно сложных и ёмких аспектов лингвистики. Однако, данное научное направление находится в непрерывном развитии. Это связано с постоянными изменениями в языке и культуре. Лингвокультурология играет важную роль в языкознании, поскольку это

междисциплинарное направление и полученные в результате исследований данные позволяют применения этих информаций на практике. Изучение лингвокультурологических особенностей тех или иных стран оказывает влияние на взаимопонимание населения, а также на межкультурную коммуникацию. Однако, лингвокультурология остается молодым и малоизученным направлением науки и предоставляет исследователям достаточно разнообразного материала для научной деятельности.

Список литературы

1. Воробьев В. В. Лингвокультурология. Теория и методы. М.: Изд-во РУДН, 1997, С 331.
2. Исрафилова Д.Ш. Взаимосвязь языка и культуры как основной объект лингвокультурологии // Вестник ТГГПУ (Томский государственный педагогический университет). 2010. №2(20). С 217-220.
3. Маслова В. А. Лингвокультурология. М. Издательский центр «Академия», 2001, С 208.
4. Красных В. В. Этнопсихоллингвистика и лингвокультурология. – М., 2002.
5. Palmer G. B. Toward a Theory of Cultural Linguistics. University of Texas Press, 1996. P 348
6. Harguindéguy J-B. P., Cole A. The Politics of Ethnolinguistic Mobilization in Europe: Language Matters. Routledge. 2017. P 137.
7. Sharifian, Farzad. Cultural Linguistics. In Farzad Sharifian (ed.), The Routledge handbook of language and culture, New York: Routledge. 2015. P 473-492.
8. Г. Кодирова, Н. Избаева, 2021.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОРФОЛОГО-СИНТАКСИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ РУССКОГО И УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ

*Раббимкулова Вазира Комилжоновна,
старший преподаватель кафедры
"Узбекского языка и литературы"
Университета науки и технологий*

Аннотация. В статье на основе широкого круга источников проанализированы грамматическое строение узбекского и русского языков, их принадлежность к различным языковым системам. В частности, рассматривается принадлежность узбекского языка к группе агглютинативных языков, а также анализируются второстепенные члены предложения и подлежащее как самостоятельный член предложения в русском и узбекском языках.